

КОРУПЦІЯ ЯК НЕГАТИВНИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ ДЕРЖАВИ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті розглянуто питання, що стосуються корупції як негативного чинника впливу на фінансову систему держави. Підкреслено, що корупція загалом є надзвичайно деструктивним явищем, що своєю наявністю створює негативні наслідки для будь-якої сфери життєдіяльності суспільства. Констатовано, що корупція справляє системний і багатовимірний вплив на функціонування державних інституцій та економіки. Вона становить серйозну загрозу для фінансової системи держави, підриваючи довіру громадян до органів влади, сприяючи неефективному використанню бюджетних ресурсів та створюючи умови для розвитку тіньової економіки.

На підставі аналізу наукових поглядів на вказане явище зроблено висновки про те, що корупція є одним із ключових негативних чинників, що впливають на фінансову безпеку держави, підриваючи стабільність економічної системи, знижуючи ефективність державного управління та посилюючи соціальну нерівність. У ході дослідження встановлено, що корупційні практики спричиняють нераціональне використання бюджетних коштів, зменшують обсяг інвестицій, підривають довіру до державних інституцій та створюють сприятливий ґрунт для розвитку тіньової економіки. Корупція негативно впливає на функціонування податкової системи, знижуючи надходження до бюджету через ухилення від оподаткування та незаконні податкові пільги. Крім того, корупція у сфері державних закупівель призводить до завищення вартості товарів і послуг, що закуповуються за рахунок державних коштів, а також до зниження їхньої якості. Відтак, вона не лише руйнує фінансову систему держави, але й підриває основи її соціально-економічного та правового розвитку. Водночас наголошено, що боротьба з корупцією є важливим елементом забезпечення фінансової безпеки держави. Відтак, зазначено, що ефективна антикорупційна політика має включати посилення інституційної спроможності органів влади, забезпечення прозорості та підзвітності їхньої діяльності, впровадження сучасних технологій для моніторингу фінансових потоків, а також підвищення правової культури населення, беручи до уваги міжнародний досвід боротьби з корупцією.

Ключові слова: корупція, фінансова система, фінансова безпека, фінансова сфера, економіка держави, тіньова економіка, чинники корупції, запобігання корупції, антикорупційна політика, антикорупційні заходи, міжнародний досвід протидії корупції.

Abstract. The article examines issues related to corruption as a negative factor affecting the financial system of the state. It is emphasized that corruption in general is an extremely destructive phenomenon, the presence of which creates negative consequences for any sphere of society. It is stated that corruption has a systemic and multidimensional impact on the functioning of state institutions and the economy. It poses a serious threat to the financial system

of the state, undermining citizens' trust in government bodies, contributing to the inefficient use of budget resources and creating conditions for the development of the shadow economy.

Based on the analysis of scientific views on the phenomenon, the conclusions are drawn that corruption is one of the key negative factors affecting the financial security of the state, undermining the stability of the economic system, reducing the effectiveness of public administration and increasing social inequality. The study found that corrupt practices lead to the irrational use of budget funds, reduce investment, undermine trust in state institutions and create favorable conditions for the development of the shadow economy. Corruption negatively affects the functioning of the tax system, reducing budget revenues through tax evasion and illegal tax benefits. In addition, corruption in public procurement leads to an overestimation of the cost of goods and services purchased at the expense of public funds, as well as a decrease in their quality. Therefore, it not only destroys the financial system of the state, but also undermines the foundations of its socio-economic and legal development. At the same time, it is emphasized that the fight against corruption is an important element of ensuring the financial security of the state. Therefore, it is noted that an effective anti-corruption policy should include strengthening the institutional capacity of government bodies, ensuring transparency and accountability of their activities, introducing modern technologies for monitoring financial flows, as well as improving the legal culture of the population, taking into account international experience in combating corruption.

Key words: corruption, financial system, financial security, financial sphere, state economy, shadow economy, factors of corruption, prevention of corruption, anti-corruption policy, anti-corruption measures, international experience in combating corruption.

Вступ

Постановка проблеми. Корупція є однією з найгостріших проблем сучасного суспільства, яка має системний і багатовимірний вплив на функціонування державних інституцій та економіки. Вона становить серйозну загрозу для фінансової системи держави, підриваючи довіру громадян до органів влади, сприяючи неефективному використанню бюджетних ресурсів та створюючи умови для розвитку тіньової економіки. Незважаючи на численні законодавчі ініціативи та антикорупційні програми, боротьба з цим явищем залишається складним викликом для багатьох країн. Неабиякою загрозою корупція стала для нашої держави та в умовах воєнного стану з подвійною силою завдає шкоди багатьом сферам українського суспільства. З огляду на це, потреба у розгляді ключових аспектів впливу корупції на фінансову систему держави не втрачає своєї актуальності.

Стан дослідження проблеми. Значна кількість наукових публікацій, що стосуються питання корупції у різноманітних сферах, зокрема й фінансовій, належить відомим українським вченим, з-поміж яких: В. Авер'янов, О. Андрійко, О. Бандурка, А. Берлач, Ю. Битяк, В. Білоус, В. Гарашук, В. Гвоздецький, В. Гіжевський, І. Голосніченко, О. Дрозд, В. Заросило, Р. Калюжний, Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, М. Мельник, В. Настюк, Є. Невмержицький, О. Остапенко, Є. Скулиш, О. Тильчик, М. Хавронюк, Ю. Шемшученко, І. Шопіна та інші.

Метою дослідження є виявлення чинників впливу корупції на фінансову систему держави та визначення підходів щодо мінімізації цього деструктивного явища задля підвищення ефективності боротьби з корупцією у фінансовій сфері.

Результати

Корупція є одним із найсерйозніших викликів для фінансової системи держави, що підриває її економічну стабільність, соціальну довіру та правову систему. Вона створює умови для зловживання владою, розкрадання державних ресурсів, зниження ефективності управління та інвестиційної привабливості країни.

У процесі дослідження сутності поняття «корупція» багато науковців акцентують увагу на неоднозначності його етимології. Аналізуючи корупцію як системну проблему фінансової безпеки в Україні, Л. Яструбецька звертає увагу на певні аспекти цього питання. Зокрема, дослідниця, посилаючись на С. Задорожного, зазначає, що один із підходів пов'язує походження терміна «корупція» з латинським словом «*corruptio*», яке означає підкуп, продажність посадових осіб органів державної влади та громадсько-політичних діячів.

Інший підхід до етимології поняття «корупція» базується на давньоримських дефініціях «*corruptio*» (група осіб, пов'язаних зобов'язальними відносинами у межах певної справи чи об'єкта) та «*ruptio*» (ламати, руйнувати, пошкоджувати, порушувати, підкуповувати). Їх поєднання утворило філологічну конструкцію «*corruptio*», яка в загальному розумінні відображала групову деструктивну діяльність. Така діяльність характеризувалася діями певної групи осіб, об'єднаних діловими відносинами, які спрямовувалися на порушення законного порядку, ходу судового процесу або управління суспільними справами.

Таким чином, багатозначність етимології терміна «корупція» свідчить про його складну природу та багатовимірність, що вимагає комплексного підходу до вивчення цього явища як у правовій, так і в соціально-економічній площині [1, с. 171].

Водночас, Т. Брус та В. Ковальов також підкреслюють, що корупція є негативним явищем, характерним для всіх країн, яке має глибокі історичні корені, що сягають найдавніших часів. Вони зазначають, що це ганебне явище настільки стародавнє, що може створювати враження, ніби воно виникло одночасно з першими цивілізаціями [2].

Науковці зазначають, що у сучасному суспільстві корупція найбільш активно проявляється в періоди модернізації держави. У підтвердження цієї тези дослідники посилаються на праці В. Козака, який виділяє такі ключові проблеми перехідного періоду: 1) спадщина тоталітарного режиму; 2) недосконалість судової системи; 3) низький рівень правової свідомості громадян; 4) орієнтація правоохоронних органів переважно на захист інтересів держави, а не громадян; 5) підпорядкування посадовців не правовим нормам, а внутрішнім інструкціям і керівництву [3].

К. Бабенко та С. Лазаренко зазначають, що корупція є явищем, яке обумовлене суб'єктивними чинниками, через які посадові особи, наділені державними повноваженнями, свідомо вчиняють неправомірні дії. До таких дій належать зловживання службовим становищем з метою отримання особистої вигоди. Науковці наголошують, що корупція може проявлятися в різних формах, серед яких отримання хабарів, подарунків, розкрадання бюджетних ресурсів, так звана моральна корупція (зловживання особистим впливом), а також інші форми зловживання владою чи службовими повноваженнями [4, с. 109-113].

На переконання Н. О. Щур, у сучасному українському суспільстві корупція перестала бути виключно кримінальним явищем і набула статусу загальнодержавного негативного чинника, що спричиняє корозію національної єдності. Вона підриває довіру до всіх гілок державної влади, завдає шкоди державності та сприяє дедалі глибшому ослабленню суспільної безпеки. Хоча суспільство загалом усвідомлює масштаби корупційних проявів, воно все ще не до кінця розуміє реальні наслідки цієї загрози для стабільності та розвитку держави [5].

Таким чином, слід погодитися з А. Боровик у тому, що корупція в Україні є багатогранним і комплексним явищем соціального, економічного, політичного, правового, морального, психологічного та культурного характеру. Вона чинить негативний вплив на всі аспекти політичного та соціально-економічного розвитку суспільства й держави, створює загрозу для демократії та прав людини, підриває принципи соціальної справедливості та легітимність публічних інститутів [6, с. 238].

Корупція в Україні є наслідком сукупності політичних, соціальних та економічних проблем, характерних для нашої держави. Це явище є типовим для країн, які перебувають у процесі реформування своїх суспільно-політичних інститутів. Навіть у державах із багатовіковими демократичними традиціями та значним досвідом протидії корупції її повне викорінення

залишається недосяжним. Проте рівень проникнення корупційних практик у державні установи в таких країнах значно нижчий завдяки ефективним механізмам запобігання та боротьби з цим явищем [7, с. 297-298].

На думку А. В. Мовчана, протидія корупції в Україні є одним із ключових завдань державної політики. З моменту здобуття незалежності України корупція розглядається як серйозна загроза національній безпеці, стабільності та економічному розвитку країни. Її негативний вплив виражається у підриві таких фундаментальних конституційних принципів, як соціальна справедливість та рівність усіх громадян перед законом. Корупція руйнує довіру громадян до державних інституцій, дискредитує ринкові механізми, що забезпечують розвиток конкуренції та протидію монополізму в економічній сфері. Вона також сприяє прийняттю лобістських законодавчих та нормативних актів, масштабним зловживанням владою та зростанню злочинності [8, с. 116].

Корупція у фінансовій сфері має вкрай негативний вплив, що відчутно позначається на рівні фінансової безпеки держави та підриває стабільність її економічної системи. Як слушно зазначає В. Гвоздецький, корупція, поширюючись у цій галузі, дискредитує економічні реформи, порушує базові принципи господарської діяльності та створює перепони для залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій. Її наслідки включають провокування фінансових криз, підрив конкурентних основ економіки, сприяння недобросовісній конкуренції та монополізації ринків. Окрім того, корупція ускладнює розвиток ринкових відносин, особливо малого та середнього підприємництва, сприяє криміналізації економіки та тінізації доходів, а також полегшує легалізацію незаконно отриманих прибутків. Це призводить до необґрунтованого зростання собівартості продукції, викривлення принципів приватизації та зменшення бюджетних надходжень. Корупційні практики також ускладнюють економічні взаємини держави з іншими країнами та міжнародними організаціями, що негативно впливає на її репутацію і довіру міжнародних партнерів [9, с. 42].

У контексті вищезазначеного необхідно акцентувати увагу й на тому, що ключову роль у системі національної економічної безпеки держави, а отже, і в її антикризовому управлінні, відіграє валютно-фінансова складова. Цей елемент зазвичай визначається як «валютно-фінансова» або «фінансова» безпека. У сучасних умовах національна фінансова безпека є одним із найважливіших компонентів загальної економічної безпеки будь-якої країни. Зважаючи на специфіку інших складових економічної безпеки, які орієнтовані на забезпечення завдань економічного розвитку, фінансова безпека виступає базовою передумовою здатності держави реалізовувати незалежну фінансово-економічну політику. Така політика має відповідати національним економічним інтересам, забезпечуючи стабільне функціонування як державної фінансової системи, так і ринкових фінансових інституцій [10, с. 7-8].

Розглядаючи питання корупції у фінансовій сфері, слід пам'ятати, що корупція є двостороннім процесом, у якому беруть участь не лише посадові особи, але й представники бізнесу. Незважаючи на те, що основним чинником, який сприяє корупції, є бюрократія та її надмірні функції, ініціаторами конкретних корупційних дій часто виступають менеджери компаній. Дослідження цієї проблематики дозволило Н. Сокровольській та Ю. Хамізі дійти висновку, що корупція виступає значним гальмівним фактором для економічного розвитку України як на внутрішньому рівні, так і в міжнародному контексті. Вона завдає суттєвих збитків ринковій економіці, руйнує чесну конкуренцію, створює несприятливий інвестиційний клімат, тісно взаємодіє з тіньовими економічними процесами та транснаціональною злочинністю. Корупція має багатовекторний негативний вплив, який одночасно зачіпає як усе населення України, так і кожного окремого громадянина. Вона перешкоджає суспільному розвитку, ускладнює побудову цивілізованих соціальних відносин та стримує економічне зростання країни [11, с. 138-139].

Корупція як системна загроза фінансовій безпеці негативно впливає на діяльність суб'єктів господарювання та економіку держави загалом, оскільки проникає у всі рівні фінансової системи та породжує суттєві соціально-економічні, морально-етичні й політико-правові проблеми. На рівні суб'єктів господарювання корупція спричиняє зниження ділової репутації підприємств і підриває

довіру до державних інституцій. Крім того, корупційні практики призводять до зростання витрат підприємців через хабарництво, порушують принципи справедливості та добросовісної конкуренції на ринку [1, с. 171].

С. П'ясецька-Устич наголошує, що корупція призводить до формування непродуктивних моделей поведінки як у державному секторі, так і в бізнес-структурах. Корупційні дії обмежують конкуренцію, знижують темпи та якість економічного зростання. Одночасно спостерігається зростання попиту на корупційні послуги, що вказує на поширення таких моделей поведінки серед економічних агентів, особливо в країнах із нерозвиненим ринковим середовищем. Основною причиною цього є те, що корупція дозволяє отримувати значно вищі доходи порівняно з легальними методами ведення бізнесу. Це, у свою чергу, знижує мотивацію до інвестування в реальний сектор економіки. Така ситуація є особливо актуальною для української економіки в умовах нестабільного макроекономічного середовища, коли кількість бюджетних проблем невпинно зростає [12, с. 160].

Вчена аргументовано підкреслює, що системна корупція здатна забезпечити бізнесу можливість отримання державного або муніципального замовлення, створюючи стабільне джерело фінансування підприємницької діяльності. Це може відбуватися через перемогу в тендерах, участь у реалізації державних програм чи інвестиційних проєктів. Корупція нерідко свідомо створює штучні бар'єри для бізнесу, обмежуючи їхню пропозицію і отримуючи при цьому значну економічну вигоду. Таку ситуацію можна порівняти з механізмом формування монопольного прибутку або монопольної ренти, відомого в економічній теорії.

Науковиця проводить паралель між існуванням системної корупції та умовами функціонування закритої монополії, яка базується на бар'єрах доступу, нормативних актах і політичному лобізму. Закрита монополія забезпечує отримання чистого економічного прибутку, який у цьому випадку трансформується у корупційну ренту. Розмір такої ренти залежить від двох основних факторів: з одного боку, це «ринкова ціна» контрактів, які надаються бізнесу владними структурами, а з іншого – витрати, пов'язані з пошуком і забезпеченням доступу до корупційної ренти.

До витрат, характерних для закритих монополій у контексті корупції, належать судові витрати, що виникають через конфлікти з приватним бізнесом, а також витрати на утримання лобістів, які діють у різних гілках влади. Усі ці обставини формують складний механізм функціонування корупційної системи, яка має значний вплив на економічні та правові процеси в державі [12, с. 162].

Висновки

Узагальнюючи вищевикладене, можна дійти кількох важливих висновків. По-перше, аналіз наукових досліджень свідчить, що корупція є багатограним явищем, яке потребує системного підходу для ефективного подолання. Вона виступає одним із ключових негативних факторів, що впливають на фінансову безпеку держави, підриваючи стабільність економічної системи, зменшуючи ефективність державного управління та посилюючи соціальну нерівність. У ході дослідження було встановлено, що корупційні практики спричиняють нераціональне використання державних ресурсів, скорочення обсягів інвестицій, зниження рівня довіри до державних інституцій та сприяють розвитку тіньової економіки. Корупція чинить негативний вплив на функціонування податкової системи, зокрема через ухилення від оподаткування та надання незаконних податкових пільг, що веде до зменшення надходжень до бюджету. Особливо критичним є її вплив у сфері державних закупівель, де корупційні дії часто призводять до завищення вартості товарів і послуг, які фінансуються за рахунок державних коштів, а також до зниження їхньої якості. Відтак, корупція не лише підриває фінансову безпеку країни, але й створює серйозні загрози для її соціально-економічного та правового розвитку.

По-друге, боротьба з корупцією є важливим чинником забезпечення фінансової безпеки держави. Досягнення позитивних результатів у цій сфері вимагає консолідації зусиль державних інституцій, громадянського суспільства та бізнес-середовища, спрямованих на створення умов, за яких корупція стане соціально неприйнятною. Лише в таких умовах можна гарантувати стабільний

економічний розвиток та зміцнення фінансової системи держави і її безпеки. Ефективна протидія корупції потребує комплексного підходу, що поєднує інституційні реформи із впровадженням заходів, спрямованих на формування антикорупційної культури в суспільстві. Одним із ключових аспектів цього процесу є забезпечення прозорості механізмів управління державними фінансами, підвищення рівня підзвітності органів влади та створення системи, яка гарантує невідворотність покарання за корупційні правопорушення. Таким чином, ліквідація корупції виступає основною передумовою для забезпечення фінансової стабільності держави та її сталого розвитку в умовах сучасних викликів глобалізації й економічної нестабільності.

По-третє, аналіз міжнародного досвіду у сфері протидії корупції демонструє, що ефективна антикорупційна стратегія повинна передбачати зміцнення інституційної спроможності державних органів, забезпечення відкритості та підзвітності їхньої діяльності, застосування сучасних технологій для контролю фінансових потоків, а також формування високого рівня правової культури серед населення.

Список використаних джерел:

1. Яструбецька Л. С. Корупція як системна проблема фінансової безпеки в Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2021. Вип. 36. С. 171–178.
2. Брус Т. М., Ковальов В. Г. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2016. № 3. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=954>
3. Козак В. І. Феномен корупції: науковий погляд на реальний стан в Україні. *Сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського*. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2011_2/30.pdf (Цит. за: Брус Т. М., Ковальов В. Г. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2016. № 3. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=954>).
4. Бабенко К. А., Лазаренко С. Ж. Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням. *Інвестиції: практика та досвід*. 2015. № 4. С. 109–113.
5. Щур Н. О. Вплив корупції на соціальну політику України. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2012. № 9. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=467>
6. Боровик А. Стан наукових розробок з питань, що стосуються впливу корупції на прямі іноземні інвестиції. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 5. С. 235–241.
7. Боднар В. Є. Запобігання корупції в бюджетній сфері. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2016. № 1 (98). С. 296–306.
8. Мовчан А. В. Актуальні проблеми протидії корупції в Україні. *Вісник кримінального судочинства*. 2017. № 1. С. 116–121.
9. Гвоздецький В. Д. Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні. *Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду: тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовтня 2019 року)*. Харків, 2019. С. 40–45.
10. Приходько В. П. Фінансова безпека як основна умова ефективного функціонування держави. *Агросвіт*. 2013. № 15. С. 7–10.
11. Сокровольська Н. Я., Хамига Ю. Я. Корупція як один із чинників, що впливає на ризик фінансового шахрайства. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління*. 2018. № 6. Т. 29 (68). С. 137–140.
12. П'ясецька-Устич С. В. Системна корупція в Україні: причини, економічні наслідки та вплив на розвиток суспільства. *Economic Development: Global Trends and National Peculiarities*. Collective monograph. Poland: «Publishing House «Baltija Publishing», 2020. 600 p.